

சிலப்பதிகாரத்தில் சமத்துவ நீதி

திருமதி வீ.வெள்ளைத்துரைச்சி, உதவிப்பேராசிரியர்,

முதுகலை & தமிழாய்வுத்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

The rule of the king may be the reason for the spread of virtue in the world and the prosperity of others who cultivate virtue. Realizing these reasons, the kings of ancient times ruled with virtues such as system, honesty, and moderation. That is why even though the times have changed, the proud rule of the ancient kings is still admired today. Among the elements that express the culture of a race, the ability to provide system that prevailed among those races is also significant. In this essay we will see that in the ancient times, the kings gave justice with equality through Silapathikaram.

Key Words : Literature - Silapathikaram - Justice

முன்னுரை

உலகில் அறம் தழைக்கவும், அறம் வளர்க்கும் ஆன்றோர் வாழ்வு சிறக்கவும் அரசனின் ஆட்சி முறையே காரணமாக அமையும் எனலாம். அக்காரணங்களை உணர்ந்தே பண்டையகால அரசர்கள் முறைமை, நேர்மை, நடுவுநிலைமை போன்ற நற்பண்புகளோடு விளங்கி நல்லாட்சி புரிந்தனர். அதனால் தான் காலங்கள் மாறினாலும் பண்டையகால அரசர்களின் பெருமைவாய்ந்த அரசாட்சிமுறை இன்றும் போற்றப்படுகின்றது. ஓர் இனத்தின் பண்பாட்டினை வெளிப்படுத்தும் கூறுகளில் அவ்வினமக்களிடையே நிலவிய முறைமை வழங்கும் திறமும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பண்டைய காலத்தில் அரசர்கள் சமத்துவத்துடன் நீதி வழங்கியதைச் சிலப்பதிகாரத்தின் வழி இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் காண்போம்.

உறுபொருள் மீது அனைவருக்கும் சமநீதியை வழங்குதல்

உறுபொருள் என்பது உடையார் இன்மையின் தாமே வந்துற்ற பொருள் . “வைத்தார் இறந்து போக நெடுங்காலம் நிலத்தின்கண் கிடந்து பின் கண்டெடுத்ததூஉம் , தயத்தார் பெறாததூஉமாம்”¹ என்று பரிமேலழகர் பொருள் தருகிறார் . இங்கு உறுபொருள் என்பது புதையலைக் குறிப்பதை அறிய முடிகின்றது . உறுபொருள் கவர்தல் என்பது அரசியலுக்கு மாறான குற்றமாகும் . அதற்குச் சிறைத்தண்டனை வழங்கியதைச் சிலப்பதிகாரத்தின் வழி அறிய முடிகின்றது.

சோழநாட்டில் பராசுரன் என்னும் பார்ப்பனன் வாழ்ந்து வந்தான் . அவன் தன்னுடைய புலமையைக் காட்டி , உதியஞ்சேரலாதனின் அவையில் உள்ள பார்ப்பன மேதைகளோடு சொற்போட்டுப் பார்ப்பன வாகை சூடினான் . உதியஞ்சேரலாதன் அவனுக்குப் பெரும்பொருளையுடைய பரிசிலை வழங்கினான் . அதனை வாங்கிக் கொண்டுவரும் வழியில் பாண்டிய நாட்டில் திருத்தங்கல் என்ற ஊரில் உள்ள மன்றின் அருகிலிருந்து அரசமர நிழலில்

அமர்ந்து இளைப்பறினான். அப்பொழுது அவனை அவ்வூர்ச் சிறுவர்கள் தூழ்ந்திருந்தனர். அவன் அவர்களிடம், 'எனக்கு இணையாக வேதம் ஒதுபவர்களுக்கு இச்சிறுபொதியைக் கொடுப்பேன்'; என்று கூறினான். அதைக் கேட்டு வார்த்திகள் மகன் தட்சிணாமூர்த்தி மறையொலி சிறிதும் வழுவாமல் வேகம் ஓதினான். அதனைக் கண்டுமகிழ்ந்த பராசுரன் அவனிடம் பரிசுப்பொதியைக் கொடுத்துவிட்டுச் சென்றான். தட்சிணாமூர்த்தியின் வீட்டார் இவ்வணிகலன்களை அணிந்து மகிழ்ந்தனர்.

இதனைக் கண்ட அரசுப் பணியாளர்கள் சிலர் அரசியல்முறைமைக்கு மாறாக இப்பார்ப்பான் அரசுக்குச் சேர வேண்டிய புதையல் பொருளைக் கவர்ந்து கொண்டான் என்று குற்றம் சுமத்திச் சிறையிலடைத்தனர். இதனால் அவனின் மனைவி கார்த்திகை மனம் வருந்தினாள். இதனைக் கண்ட கொற்றவை தெய்வம் தன்னுடைய கோயிலின் கதவை மூடிக்கொண்டது. இதனை அறிந்த மன்னன் மனம் வருந்தி ஏவலர்களிடம், 'என் ஆட்சியில் கொடுங்கோன்மை ஏதாவது நிகழ்ந்ததா? கொற்றவைக்கு ஏற்பட்ட வருத்தம் என்ன? என்பதை ஆராய்ந்து கூறுங்கள்' என்று கட்டளையிட்டான். அப்பொழுது ஏவலர்கள் வார்த்திகையை சிறையிலிருந்து விடுத்து மன்னன் முன் நிறுத்தினர். வார்த்திகனின் காலில் விழுந்து மன்னன் மன்னிப்பு கேட்டான். இது என் தவறல்ல என்னுடைய கடமை தவறிய அறிவில்லாத காவலர்களின் தவறு என்று கூறி அவனை சிறையிலிருந்து விடுத்தான். அவனுக்குத் திருத்தங்கல் என்ற ஊருடன் குறைவுபடாத விளைவினை உடைய வயலூர் என்ற ஊரினையும் இறையிலியாக வழங்கினான் என்பதனை,

“கோத்தொழில்இளையவர்கோமுறைஅன்றி
படுபொருள்வெளவியபார்ப்பான்இவன்என

செய்வினைக்கதவம்திறவாதாகலின்”

(சிலம்பு.கா.23 : 101-108)

என்ற பாடலடிகள் விளக்குகின்றன. பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் இந்நிகழ்விற்குப் பிறகு, பார்ப்பனருக்கு மட்டுமன்றி அனைவருக்கும் புதையலின் மீது சமஉரிமையை ஏற்படுத்தியதை,

“இடுபொருளாயினும்படுபொருளாயினும்

கோன்முறையறைந்தகொற்றவேந்தன்”

(சிலம்பு.கா.23 : 128-131)

என்ற பாடலடிகள் சுட்டுகின்றன. இதனை “பிறர்கொடுத்த பொருள் எனில் அது பெற்றவருக்கும், புதையல் எனில் அது எடுத்தவருக்கும் சொந்தமாகும் என்று யானைப்பிடரியிலே அழகிய முரசினை ஏற்றி அரச ஆணையாகப் பறை அறிவித்தான்.”² என்ற கருத்தும் அரண் செய்கிறது.

உறுபொருளாகிய புதையல் அரசுக்குச் சேர வேண்டியது. அதை எடுப்பவர்களுக்குச் சிறைத்தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதை வார்த்திகனை சிறையில் அடைத்தனர் என்பதன் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. மேலும், மன்னன் தனது காவலர்கள் செய்ததவற்றிற்கு

மன்னிப்புக்கேட்டு, பார்ப்பனர்கள் அரச குலத்திற்கு மேலாக இருந்த நிலையிலும் , அரசன் ஒரு சாராக நீதி வழங்காமல் , அனைத்து வர்ணத்தாருக்கும் உறுபொருள் சொந்தம் என நீதி வழங்கியுள்ளது வழியாக அக்கால அரசர்கள் சமத்துவத்துடன் நீதி வழங்கியுள்ளதை அறிய முடிகின்றது.

நீதி வழங்கும் அரசனே தவறு செய்தாலும் அதற்கான தண்டனை பெறல்

சிலப்பதிகாரத்தில் அரசியின் சிலம்பினைக் கோவலன் திருடினான் எனக் கருதிய பாண்டிய மன்னன் ஆராயாமல் அவனுக்கு மரணதண்டனை வழங்கினான். அவன் சிலம்பிற்காக மரணதண்டனை வழங்கினான் என்பதன் வழி அன்று அரச பொருள்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மதிப்பினை அறிய முடிகின்றது . அரசப்பொருள் அல்லாமல் பிறபொருளாக இருந்திருந்தால் மன்னன் விசாரணை செய்து தண்டனை வழங்கியிருக்கலாம் . அவனை மதிமயங்கச் செய்தது அரசப்பொருள் என்பது காரணமாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது . அரசப்பொருளைத் திருடியவனைக் கொல்வது தவறுஅல்ல என்று கண்ணகியிடம் பாண்டிய மன்னன் கூறுகின்றான். இதனை,

“தாழ்ப்புங்கோதைதன்கால்சிலம்பு
கன்றியகள்வன்கையதுஆகின்
கொன்றுஅச்சிலம்புகொணர்க...”

(சிலம்பு.கா.16 : 151-153)

என்ற பாடலடியும் விளக்குகின்றன . சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலனுக்குத் தவறான தண்டனை வழங்கியதை அறிந்த பாண்டிய மன்னனும் தனக்குத் தானே தண்டனை வழங்கி இறந்ததை,

“யானோஅரசன்யானேகள்வன்
.....
மன்னவன்மயங்கிவிழ்ந்தனனேதென்னவன்”

(சிலம்பு.கா.20 : 75-78)

என்ற பாடலடிகள் விளக்குகின்றன . இவற்றின் வாயிலாக தவறான தண்டனை வழங்கியதால் மன்னன் உயிர்துறந்து , தான் செய்த தவற்றிற்கு தனக்குத்தானே தண்டனை வழங்கியதை அறிய முடிகின்றது . நாட்டை ஆளும் அரசனாக இருந்தாலும் , குற்றம் புரிந்தால் அதற்குத் தகுந்த தண்டனையைத் தனக்குத் தானே தந்துள்ளான் என்பது பண்டைய மக்களின் சமத்துநீதி விளங்குகின்றது.

அனைத்து உயிர்களுக்கும் நீதி ஒன்று

மனுநீதிச் சோழனின் மகன் தேரில் செல்லும் போது தேர்க்காலில் பட்டு ஒரு பசுவின் கன்று இறந்தது . இதனைக் கண்ட பசு கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டு மனுநீதிச்சோழனின் அரண்மனைக்குச் சென்று ஆராய்ச்சி மணியை ஒலித்தது . இதனைக் கண்ட மனுநீதிச்சோழன் நடந்தவற்றைக் கேட்டு அறிந்து நீதி வழங்கும் பொருட்டு , தன் மகன் என்றும் பாராமல் தேர்க்காலில் இட்டு தேரினை ஏற்றிக் கொன்றான் . இவ்வாறு அறினை உயிராக இருந்தாலும் நீதி அனைவருக்கும் ஒன்று எனக் காட்டியதை,

“வாயில்கடைமணிநடுநாநடுங்க

ஆவின்கடைமணிஉகுநீர்நெஞ்சுகடத்தான்தன்
அடும்பெறல்புதல்வனைஆழியில்மடித்தோன்”

(சிலம்பு.கா.20 : 53-56)

என்ற பாடலடிகள் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. தனக்குப் பிறந்த குழந்தையைத் தன் உயிரை விட மேலாக அனைத்து உயிர்களுமே நினைக்கும் . அதே எண்ணம் தான் அரசாளும் மன்னனுக்கும் இருக்கும் . இருந்தும் மன்னன் , அறிவை உயிராகிய ஒரு தாய்ப்பசுவின் உணர்வுக்கு மதிப்புக் கொடுத்து, தன் மகனைக் கொண்டு அந்தப் பசுவின் மனவலியைத் தானும் பெற்றான். இதன் வாயிலாக பண்டைய காலத்தில் அனைத்து உயிர்களுக்கும் சமநீதி வழங்கியதை அறிய முடிகின்றது . ஆனால் இன்று மனிதன் வலியை மனிதனே புரிந்து கொள்ளாமல் மிருகமாக இருக்கிறார்கள். சமநீதி என்பது பேச்சுவழக்கில் மட்டுமே உண்டு. பிறன்மனை நயத்தல் குற்றத்திற்குச் சமத்துவத்து நீதி வழங்கல்

“பண்டைக் காலத்தில் மக்களிடையே நிலவிய வழக்கநெறியை (custom)ஒட்டியே நியாயம் வழங்கப்பட்டது . அரசனும் ஆளப்படும் மக்களும் தருமத்திற்கு அடங்கியே நடக்க வேண்டும்.”³ குற்றம் புரிந்தவர்கள் யாவராயினும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற பொதுவான ஒப்பந்த முறையும் அதற்குத் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற இயைபு முறையும் அன்று இருந்தது . எவரும் செல்வத்தையும் அதிகாரத்தையும் காட்டித் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது . அரசனும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல . “அனைவருக்கும் பொதுவான பாரபட்சமற்ற வேற்றுமை காட்டாத நீதிமுறையை நிலைநிறுத்த சட்டம் தன் வழிச் செல்கிறது . இதனைச் ‘சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் ’ (Equality before law) என்பர். நீதி சட்டத்தின் வழிச் செல்லுகையை நல்லாட்சி முறையின் அடிப்படை விதியாகவும் கருதுகின்றனர் . இதனைத் ‘தருமம் தன் வழிச் செய்கை கடன்’ என்றும் ‘அறநெறியின் செவ்விய திறம்’ என்றும் சேக்கிழார் சுட்டுகிறார்.”⁴

கீரந்தை என்ற அந்தணன் வெளியூருக்குச் செல்லும்போது பயந்த தன் மனைவியிடம் மன்னனின் காவல் உண்டு . அதனால் கவலைப்படாதே என்று கூறிச் செல்கின்றான் . தீடிரென ஒரு நாள் அவ்வந்தணனின் வீட்டில் உரையாடல் சத்தம் கேட்கவும் , மாறுவேடத்தில் சென்ற அரசன் கதவைத் தட்டினான் . அப்பொழுது அந்தணனின் மனைவி பயந்து இதுவரைக் காத்த அரசனின் காவல் இன்று காவாதோ எனக் கேட்டாள் . இதனைக் கேட்ட அரசன் கவலையுற்று , தான் செய்ததவற்றுக்கு வருந்தி தனக்குத் தானே தன் கையை வெட்டிக் கொண்டு தண்டனை வழங்கினான் என்பதை,

“உதவாவாழ்க்கைக்கீரந்தைமனைவி
புதவக்கதவம்புடைத்;தனன்ஒருநாள்

.....
இறைக்குடிப்பிறந்தோர்க்குஇழுக்கம்இன்மை”

(சிலம்பு.கா.23 : 42-53)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன . மணிமேகலையில், உதயகுமாரன் கொலையுண்ட செய்தியை உதயகுமாரனின் தந்தையான அரசனிடம் துறவி கூறும் போது , ககந்தனுடைய இளையமகன் (இளவரசன்) காவிரியில் நீராடி விட்டு வந்த பார்ப்பினியை (மருதி) ‘நீவா’ என

அழைத்தான். இதனால் வருந்திய அப்பார்ப்பினிப் பெண் சதுக்கப் பூதத்திடம் சென்றாள் . பத்தினிப் பெண்டிர் பிறருடைய நெஞ்சில் புகார் . நானோ பிறனுடைய நெஞ்சில் புகுந்தேன் . தவ மறைந்தொழுகுவோர், கணவன் அறியாது மறைந்து தீயஒழுக்கத்திலே ஈடுபடுகின்ற ஒழுக்கங்கெட்ட பெண்கள் , வஞ்சனை புரியும் அமைச்சர் , பிறர்மனை நயப்போர் , பொய்க்காயாளர், புறங்கூற்றாளர் ஆகியோரைக் கொல்லும் நீ என்னையும் கொல் என்று வேண்டினாள். சதுக்கப்பூதம் அவள் முன்தோன்றி “நீ கணவரைத் தொழாமல் பிறதெய்வங்களைத் தொழுதாய் , பிற சமயத்தார் கூறும் பொய்மொழிகளையும் விடுகதைகளையும் கேட்டு நகைத்தாய், திருவிழாக்களைக் காணவிரும்பினாய். எனவே நீ பெய் என்றால் மழை பெய்யாது . தீய எண்ணமுள்ள பிறர் நெஞ்சைச் சுடும் ஆற்றல் உனக்கில்லை . கற்புடை மகளிர்க்கு வேண்டாத செயல்களை நீக்கினால் நீ பெய் என்றவுடன் மழை பெய்யும் .”⁵ எனக் கூறியது . இங்கு அப்பெண் கற்புடைய மகளிர்க்குரிய தகுதிகள் இல்லாது இருக்கிறாள் என்று குறை கூறுவதோடு குற்றம் செய்யாத அவளைத் தண்டிக்கவும் மறுக்கிறது . மனம் போனவாறு ஒழுகும் பெண்டிரைக் கட்டுவது போல் என் பாசக்கயிறு உன்னைக் கட்டாது என்றது. பின் ககந்தனின் இளைய மகனை ஏழுநாட்களுக்குள் அரசன் தண்டிப்பான் . அப்படி இல்லையென்றால் நான் தண்டிப்பேன் எனக் கூறுகிறது . ஏழாம் நாள் அவனது இளையமகனை வாளால் வெட்டிக் கொல்கின்றான். இதனை,

“தெள்ளநீர்க்காவிரிஆடினள்வருஉம்
பார்ப்பனிமருதியை, பாங்கோர்இன்மையின்

.....
பூதம்உரைத்தநாளால், ஆங்குஅவன்
தாதைவாளால், தடியவும்பட்டனன்”

(மணி.கா.23 : 39-79)

என்ற பாடலடிகளால் அறிய முடிகின்றது . மேலும், நான்சொல்வதை இன்னும் கேள் என்று துறவி, உதயகுமாரனின் தந்தையான அரசனிடம் கூறினார் . தரும தத்தன் என்பவன் வணிகக்குலத்தைச் சார்ந்தவன் . இவனுடைய மாமன் மகள் விசாகை . இவர்கள் காந்தருவ மணம்புரிந்ததாகக் கூறி ஊரார் பழிதூற்றினர் . இதனைக் கந்திற் பாவையிடம் முறையிட்டாள் . கந்திற் பாவை இவள் குற்றமற்றவள் எனக் கூறியது . பின்வீதியில் சென்ற விசாகையின் அழகில் மயங்கிய ககந்தனின் மகன், மருதி என்னும் பார்ப்பனப் பெண்பொருட்டு இறந்தவனின் தமையனுமாகியவன். இவன் அவனுடைய குடுமியில் இருந்த மாலையை விசாகைக்கு அணிவிக்கும் பொருட்டு தலைக்குக் கை சென்றது. ஆனால் அக்கை திரும்ப கீழே வரவில்லை. இதனை அறிந்த ககந்தன் தன் மகன் என்றும் பாராமல் அக்காமுகனை வெட்டிவாளுக்கு இரையாக்கி கொலைத்தண்டனை வழங்கினான் எனக் கூறுகிறார். இதனை,

“குமரிமூத்தஅக்கொடுங்குழைநல்லாள்
அமரர்அருளால், அகல்நகர்இடுஉம்

.....
மைந்தன்தன்னைவாளால்எறிந்தனன்;”

(மணி.கா.22 : 143-161)

என்ற பாடலடிகளால் அறிய முடிகின்றது.

மேலும், உதயகுமாரன் கொல்லப்பட்டதை அறிந்த அரசன் (கிள்ளிவளவன்), சோழிக வேணாதியைப் பார்த்து “தன் மகனைப் பூமியிலே கிடத்தி அவன்மீது , தேர்க்காலைச் செலுத்தி முறை செய்த அரசர் பிரானுடைய பரம்பரையில் ஒரு தீ வினையாளன் பிறந்தான் என்பதை மற்றைய அரசர்கள் கேட்கு முன்னம் அவனைப் புறங்காடடைவிப்பீர் ”⁶ என்று கூறுவதிலிருந்து அரசனுடைய நல்லாட்சி திறம் வெளிப்படுகின்றது.

பிறர்மனை நயந்தவனுக்குத் தண்டனையாக பெரும்பாலும் கொலைத்தண்டனையே அளிக்கப்பட்டுள்ளதையும், அரசு ஆளும் அரசனுக்கும் இத்தண்டனையே வழங்கப்பட்டுள்ளதை அறிய இயலுகின்றது. பொற்கைப் பாண்டியன் தவறான எண்ணத்தில் பார்ப்பனனின் கதவைத் தட்டாததால் அவனுக்கு அவனே கைக்குறைப்புத் தண்டனை கொடுத்துள்ளான் . பிற பிறன்மனை நயத்தல் குற்றங்கள் எல்லாம் தவறான எண்ணத்துடனே நிகழ்ந்துள்ளதால் அரசாளும் மன்னனின் வாரிசாக இருந்தாலும் கொலைத்தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதை அறியஇயலுகின்றது. ஆனால் இன்று பண்பலம் , பதவிபலம், அரசியல்பலம் உள்ளவர்கள் எக்குற்றம் புரிந்தாலும் அவர்கள் பக்கமே நீதி வழங்கப்படுகிறது.

தொகுப்புரை

வார்த்திகன் பிராமணன் என்பதால் அவ்வர்ணத்தாருக்கு மட்டுமே உறுபொருளில் (புதையல்) உரிமை உள்ளது என நீதி வழங்காமல் , அனைத்து மக்களுக்கும் (நால்வகைவர்ணத்தாருக்கும்) சமஉரிமை உள்ளது என நீதி வழங்கியதன் வாயிலாக அக்கால மன்னர்கள் சமத்துவடன் நீதி வழங்கியதை அறிய முடிகின்றது . நாடாளும் மன்னனாக இருந்தாலும், அவர்தம் வாரிசுகளாக இருந்தாலும் குற்றம் புரிந்தவர்களுக்குத் தண்டனை வழங்கப்பட்டதை நெடுஞ்செழியன் (தவறான நீதி வழங்கல்) , மனுநீதிச்சோழன்(மகனைத் தேர்காலில் இட்டு கொல்லுதல்) ,ககந்தன் (பிறன்மனை நயத்தலுக்கு இரு மகன்களைக் கொல்லல்), கிள்ளிவளவன் (உதயகுமரன் இறந்தது தவறில்லை எனக் கூறல்) வாயிலாக சிலப்பதிகாரத்தின் வழி அறிய முடிகின்றது . பண்டையகால மக்கள் சமத்துவத்துடன் நீதி வழங்கியுள்ளதைச் சிலப்பதிகாரத்தின் வழி அறிய முடிகின்றது . மேலும் அக்கால மன்னர்கள் செங்கோலாட்சிப் புரிந்ததையும் அறியமுடிகின்றது . ஆனால், இன்றைய சமுதாயத்தில் சமத்துவநீதியானது பேச்சுவழக்கில் மட்டுமே உள்ளதே தவிர நடமுறையில் இல்லை என்பதைப் பல நிகழ்வுகள் மூலம் அறியலாம் . இன்று நீதி என்பது பண்பலம் , பதவிபலம், அரசியல்பலம் படைத்தவர்கள் பக்கமே உள்ளதை நாம் அன்றாடம் பல நிகழ்வுகள் வழி காண்கிறோம்.

சான்றெண்விளக்கம்

1. பரிமேலழகர் (உ.ஆ), திருக்குறள், ப.285.
2. ப.சரவணன், சிலப்பதிகாரம் (பதிப்பும் உரையும்), பக்.383-384.
3. மா.சண்முக சுப்பிரமணியன், குற்ற இயல் சட்டம், ப.6-7.
4. மேலது, ப.7.
5. உ.வே.சா(ப.ஆ), மணிமேகலை, ப.LXXXi.
6. மேலது, ப.LXXXiv.